

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19368692>

“MANBUB UL-QULUB” ASARIDA QO‘LLANGAN “MA’NAVIYAT” UMUMIY SEMALI KONTEKSTUAL SINONIMLAR

Sharipova Dildora Rashitovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti,

dildorarashitovna123@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida qo‘llangan “ma’naviyat” umumiy semali atov birliklarga oid kontekstual sinonimlar, ularning tadqiqiga oid ayrim mulohazalar keltirilgan. Asardagi kontekstual sinonim so‘zlarning leksik-semantik xususiyatlari tahlillar asosida ko‘rsatib o‘tilgan. Asarda uchraydigan axloqiy-estetik tushunchalarni ifodalovchi birliklarning o‘zaro semantik yaqinligi, ularning nutq jarayonida kontekst asosida sinonimik munosabatga kirishish xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Kalit so‘zlar: Kontekstual sinonimiya, individual sinonimlar, tavoze’, ta’zim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводятся некоторые соображения по исследованию контекстуальных синонимов, относящихся к номинативным единицам с общей семой "духовность" в произведении Алишера Навои "Махбуб уль-кулуб." На основе анализа раскрываются лексико-семантические особенности контекстуальных синонимов, встречающихся в произведении. Задача исследования заключается в определении семантической близости единиц, выражающих нравственно-эстетические понятия, и выявлении особенностей их вступления в синонимические отношения в зависимости от контекста в процессе речи.

Ключевые слова: контекстуальная синонимия, индивидуальные синонимы, скромность, почтение.

ANNOTATION

This article presents contextual synonyms related to noun units with the general seme "ma'naviyat" used in Alisher Navoi's work "Mahbub ul-qulub," and some considerations related to their study. The lexico-semantic features of contextual synonyms in the work are shown on the basis of analysis. The semantic proximity of the units expressing moral and aesthetic concepts encountered in the work consists in identifying their features of entering into synonymous relations based on context in the speech process.

Keywords: *contextual synonymy, individual synonyms, humility, reverence.*

KIRISH

Til inson tafakkurining eng nozik va eng qudratli ifoda vositasidir. Har bir soʻz nutq jarayonida nafaqat oʻzining lugʻaviy maʼnosini, balki kontekst taʼsirida yuzaga keladigan qoʻshimcha maʼno qatlamlarini ham namoyon etadi. Aynan shu jarayonda bir-biriga lugʻaviy jihatdan teng boʻlmagan soʻzlar muayyan matn doirasida bir xil yoki bir-biriga yaqin maʼnoni ifodalab, kontekstual sinonimlar sifatida namoyon boʻladi. Kontekstual sinonimlar nutqning semantik boyligini oshirib, fikrning aniqligi va taʼsirchanligini kuchaytiradi hamda muallifning kommunikativ maqsadini toʻlaqonli roʻyobga chiqarishga xizmat qiladi. Ushbu hodisa tilning doimiy qonuniyati emas, balki nutqiy vaziyatga, badiiy boʻyoqqa va nutq ijodkorining mahoratiga bogʻliq boʻlib, kontekstdan tashqarida sinonimlik xususiyatini yoʻqotadi. Faqat muayyan jumla yoki matnda sinonimik aloqaga kirishadi. Koʻpincha adabiy asarlarda muallif tomonidan oʻziga xos uslub yaratish uchun qoʻllaniladi. Ularni oʻrganish til birliklarining funksional imkoniyatlarini chuqur anglash, matn mazmunini puxta tahlil qilish va nutq madaniyatini yuksaltirishda muhim ilmiy-nazariy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Kontekstual sinonimlar nisbatan kam tahlil qilingan boʻlsada, ayrim olimlar bu hodisa sifatida fikrlarini bayon qilib oʻtishgan. "Badiiy matnda individual sinonimlarning muhim oʻrni bor. Chunki ular badiiy nutqda fikriy obrazlilikni kuchaytiruvchi semantik-uslubiy birlik sifatida muhimdir. Badiiy asarlarda qoʻllangan aksariyat individual sinonimlar ifodalaydigan tushuncha matnga xosligicha

qoladi.”[1.:24] B.Umarqulov f.f.d dissertatasyasida individual sinonimlar deya kontekstual sinonimlar haqida to‘xtalib o‘tadi va atroflicha misollar yordamida tahlil qiladi. Demakki, kontekstual sinonimlar birgina kontekstda tegishli bo‘lib, bir semada kesishmagani bois ular sinonimlar lug‘atida bir sinonimik qator a‘zolari bo‘lib kelmaydi. Quyida Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida “ma’naviyat” leksil-semantik kategoriyani ifodalovchi kontekstual sinonimlar haqida ayrim tahlillar olib boriladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Navoiy asarlarida ma’naviyat insonning ichki dunyosini tarbiyalash va komillikka yetaklash jarayoni sifatida tasvirlanadi. Uning ijodida ma’naviy g‘oyalar orqali insonni yuksak fazilatlarga chaqirish, hayot mazmunini anglash, undash va jamiyatning ma’naviy asoslarini mustahkamlash maqsadida ko‘zlangan. Bu g‘oyalar nafaqat o‘sha davr uchun, balki bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Ayniqsa, “Mahbub ul-qulub” asarlarining bosh g‘oyasi ma’naviyat bo‘lib, asarda podshohdan tortib oddiy insonlargacha insonning ichki dunyosi, axloqiy fazilatlari, ruhiy tarbiyasi va ma’naviy kamolot masalalari keng yoritilgan. Alisher Navoiy ijodi o‘zbek adabiy tilining leksik-semantik imkoniyatlarini keng namoyon etuvchi bebaho manbadir. Xususan, “Mahbub ul-qulub” asari axloqiy-falsafiy g‘oyalar bilan bir qatorda, tilning nozik semantik qatlamlarini ham o‘zida mujassamlashtiradi. Asarda so‘zlar kontekst ta’sirida yangi ma’no munosabatlariga kirishib, kontekstual sinonimiya hodisasini yuzaga keltiradi. Ushbu maqolada “Mahbub ul-qulub” asarida uchraydigan kontekstual sinonimlar misollar asosida tahlil qilinadi.

“Tavozu’ va adab ahtlig‘a ta’zim va hurmat yetar va ul donani ekan bu mahsulni jam’ etar. Xalq ixtilotida hamida ahloq ibtidosi bu hisoldur va bu rusuh topsa muhabbat ixtiloli maholdur. Ikki jonibdin agar xulqi karim bo‘lg‘ay, adab va tavozu’ muqobalasida izzat va ta’zim bo‘lg‘ay.”[2.: 319]. Asardan olingan ushbu parchada tavozu’ va adab, ta’zim , hurmat va izzat so‘zlari o‘zaro kontekstual sinonim bo‘lib kelgan. Parchada bu so‘zlar insonni hurmatga sazovor qiluvchi mushtarak fazilatlar sifatida qo‘llangan.

Tavoze va *adab* kontekstda **axloqiy yetuklik, insoniy kamolot belgisi** sifatida qo'llangan bo'lib, kontekstdan tashqarida alohida tushunchalarga ega. O'TILda *tavoze* so'zining "o'zini xoksor, odob bilan tutish, xoksorlik, kamtarlik" ma'nolari keltirilgan.[3.: 140]. Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atida "odoblilik, o'zini past tutish, o'zini kichik tutish, xoksorlik" ma'nolari ifodalangan.[4.: 153]. Matn ichida bu so'zlarni "kibrsizlik", "ahloqlilik", "ma'naviy yetuklik" kabi semalar birlashtiradi va kontekstual sinonimiyani hosil qiladi.

Ta'zim, *hurmat* va *izzat* leksemalari matn ichida o'zaro sinonimlik hosil qilgan bo'lib, bu leksemalar matn ichida "ehtrom", "e'tirof", "ulug'lash" kabi semalari orqali birlashtiradi. Asarda Navoiy adabli insonlarga yuksak baho beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, asardagi kontekstual sinonimlar konteks doirasida birlashib, insonning ichki ma'naviy kamolotini ifodalovchi sinonimik qatorlarni hosil qiladi. Ushbu sinonimik birliklar leksik jihatdan to'liq sinonim bo'lmasa-da, matn ichida axloqiy mazmuni ifodalaydi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, bunday birliklar orasidagi sinonimik munosabatlar doimiy emas, balki kontekstga bog'liq holda yuzaga chiqadi va bu holat badiiy matnning ifodaviyligi hamda ta'sirchanligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umarqulov B. O'zbek badiiy nasrining lingvo-uslubiy shakllanish asoslari. F.f.d. avtoreferat. –Toshkenr.: 2020.
2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub.– Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2019.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. V.jild. – Toshkent.: "G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi", 2022.
4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. III jild. – Toshkent.: "Fan", 1984.